

О.Б. Прокоп'юк
кандидат історичних наук
Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

МИТРОПОЛИТ АРСЕНІЙ (МОГИЛЯНСЬКИЙ): СПРОБИ РЕФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КОНСИСТОРІЇ

Діяльність митрополита Арсенія (Могилянського) на київській кафедрі знайшла відображення в одній з кращих робіт про київських владик XVIII ст., представника історико-церковної школи Київської духовної академії священника М. Шпачинського. Наслідуючи традиції біографічного жанру, започаткованого ще Євгенієм (Болховітіновим), дослідник подає короткі біографічні дані про митрополита і докладніше зупиняється на характеристиці його діяльності. Оскільки в основі роботи – постать архієрея, то, власне, це зумовило як широту проблематики, так і її “службовий” характер стосовно життєпису митрополита. В тому числі, автор розглядає проблему ролі особи ієрарха у функціонуванні Київської духовної консисторії. М. Шпачинський досліджує питання реформування установи, переважно звертаючись до характеристики змін у канцелярському відділенні духовної консисторії, та визначальну роль “реформатора” відводить митрополиту Арсенію (Могилянському) [19, 115-169]. Ми спробуємо проаналізувати напрямки реформувань Київської духовної консисторії на прикладі “присутствія” як головної складової в структурі установи, з’ясувати дійсних ініціаторів змін, охарактеризувати процеси, що відбувалися в Руській Православній Церкві в другій половині XVIII ст.

Митрополит Арсеній (Могилянський) очолював київську кафедру з 1757 по 1770 рр., на цей період припадає активне реформування “присутствія” духовної консисторії у трьох напрямках: структурному, кадровому та організаційному.

Загальною тенденцією для установ Російської імперії у 1763–1764 рр. стало утворення окремих департаментів при присутніх місцях. На цій хвилі в Київській митрополії запроваджено новий орган – благочинну експедицію. 12 лютого 1764 р. київський митрополит Арсеній (Могилянський) отримав відповідний указ [4, 5, 53, 189]. Склад благочинної експедиції було сформовано 10 вересня 1764 р. До неї увійшли архімандрити Братського Богоявленського монастиря Самуїл (Миславський), Ніжинського Благовіщинського Назарет-Богородичного монастиря Єпіфаній (Могилянський) та ієромонах кафе-

дрального монастиря Петро (Артовський) [5, 15; 6, 5-5зв.; 14, 14; 15, 206]. Новоствореному органу належало забрати з духовної консисторії всі справи, що стосуються “до благосостояння его преосвященства епархії касаючієся” [6, 5зв.; 9, 9-10]. Благочинна експедиція проіснувала досить недовго, її діяльність припиняється до кінця 60-х рр. XVIII ст. [8, 1-1зв.; 19, 115-120]. Очевидно, причини такого короткострокового функціонування органу слід шукати у відсутності ефективної роботи, що пояснюється завантаженістю його членів, які і надалі продовжували засідати в духовній консисторії.

У 1768 р. було зроблено спробу реформувати кадровий склад “присутствія” духовної консисторії та принципи його формування. Хоча участь в духовних колегіях священників та протопопів була передбачена Духовним регламентом, однак у Київській духовній консисторії засідали представники чорного духовенства. 10 вересня 1768 р. Св. Синод видав указ з вимогою ввести до складу духовних консисторій представників білого духовенства [3, 724]. На це київська влада відреагувала певним компромісом: у “присутствіє” духовної консисторії 17 жовтня 1768 р. призначили кафедрального писаря Іакова Білявського, який одночасно був лохвицьким протоієреєм [13, 60зв.-61; 14, 13зв.-14]. Надалі вихідці з білого духовенства в складі духовної консисторії не фіксуються.

У 60-х рр. XVIII ст. відбулося скорочення кількісного складу “присутствія”. Після реформ 1764 р., проведених у великоросійських епархіях, чисельність присутніх в духовних консисторіях стабілізувалася там на рівні 2-4-х осіб. Власне, із поширенням цієї вимоги на Київську митрополію ми схильні пов’язувати різке зменшення кількості консистористів. Якщо в першій половині століття чисельність присутніх у духовній консисторії наближалася до стандартів, закріплених Духовним регламентом та складала 10-12 осіб [1, 78], то з кінця 60-х рр. і надалі їхнє число зменшується вадвічі, “присутствіє” нараховує від 4 до 6 консистористів [7, 1а; 16, 61зв.-62].

На вимогу митрополита Арсенія (Могилянського) з 1758 р. запроваджено практику ведення журналів реєстрації засідань духовної консисторії [15, 1]. Журнали заповнювалися поденно, у них вказувалося, хто з консистористів у котрій годині прибув на засідання, які справи розглядали та що по них вирішили, фіксувався час, коли присутні покинули місце засідань духовної консисторії. До нас дійшли, переважно фрагментарно збережені, чотири журнали реєстрації засідань духовної консисторії. Перша збережена книга датується 1764 р., і містить інформацію з 8 січня по 28 липня 1764 р. [10, 1-103зв.]. Зберіг-

ся тільки уривок з кількома днями січня місяця 1766 р. [17, 53-88зв.]. 1768 р. представлений зшитками, що фіксують записи від середини червня до початку серпня [12, 1-96зв.]. Повний журнал реєстрації засідань дійшов до нас лише за 1771 р. [15, 1-216].

Журнали реєстрації засідань Київської духовної консисторії засвідчують, що “присутствіє”, у кращому випадку, працювало в половинному складі. З 11 консистористів у 1764 р. на засіданнях присутніми були 5-6, а то й менша кількість членів. Жодного зібрання у повному складі не відбулося, 5 засідань проходили за участі 7-ми і стільки ж — за участі 8-ми осіб [10, 1-103зв.]. Митрополит Арсеній (Могилянський) вже запровадженням практики ведення журналів реєстрації засідань, а надалі низкою указів, апелюючи до вимог Сенату та Св. Синоду, намагався організувати роботу “присутствія” духовної консисторії у відповідності до законодавчих норм. Так, у 1765 р. сенатський указ в черговий раз акцентував увагу на належному відвідуванні засідань членами “присутствій” [2, 756-757]. 14 грудня 1765 р. митрополит Арсеній (Могилянський) своєю резолюцією “нагадав” консистористам, що вони мають з’їжджатися в духовну консисторію у визначені дні і години та зобов’язав у разі відсутності подавати в кінці тижня рапорти із поясненнями [5, 1-1зв.; 18, 1-1зв.; 11, 1-1зв.].

У 1766 р. склад “присутствія” суттєво змінився, проте засідання і надалі відбувалися у присутності в середньому 6-ти консистористів [17, 53-88зв.]. Повсякденна практика проілюструвала в короткий термін нежиттєздатність попереднього указу, а відтак 5 січня 1766 р. архієрей змушений був підписати новий указ, за яким передбачалося розпочинати засідання, що мали тривати впродовж 5-ти годин, о 8-ій годині ранку, як в короткі, так і в довгі дні [6, 6зв.-7; 17, 87зв.-88; 11, 6-6зв.]. Указом від 29 жовтня 1766 р. Арсеній (Могилянський) у черговий раз звертався до консистористів з вимогою з’їжджатися на засідання у визначені дні й години. У випадку непокори митрополит погрожував вдатися до крайніх заходів, “игумены имеют быть отставлены от монастырей, а на их места други определены будут. О архимандритах же в Св. Пр. Синод съ надлежащимъ мненіемъ представлено будетъ” [5, 24зв.-25].

Проте вже у 1768 р. консистористи засідали переважно в складі 5-ти осіб (при загальній чисельності 10 членів) [12, 1-96зв.]. Як бачимо, не дивлячись на такий шквал указів митрополита, члени духовної консисторії загалом залишалися байдужими до їх вимог. Про стан відвідування засідань консисторії кожним консистористом індивідуально найкраще свідчить довідка, підготовлена 6 жовтня 1767 р. на вимогу

митрополита Арсенія (Могилянського) в канцелярії духовної консисторії. У ній представлена інформація про всіх консистористів, які були призначені до складу “присутствія” в період з 25 серпня 1758 р. по 19 вересня 1767 р. і засідали в консисторії на момент складання довідки. В останній третині 1767 р. в роботі духовної консисторії задіяними були 10 осіб. Показники участі в засіданнях “присутствія” переважної більшості її членів коливався на рівні 50%, частіше в бік зменшення, інколи навіть наближаючись до нуля. Основний тягар поточних справ консисторії лежав на архімандритах єпархії, лєвова частка засідань духовної консисторії відбувалася за участі трьох архімандритів: Модеста (Стефановича) (Михайлівський Золотоверхий монастир), Самуїла (Миславського) (Братський Богоявленський монастир), Єпіфанія (Могилянського) (Ніжинський Богоявленський Назарет-Богородичний монастир) [5, 1-7зв.].

Власне, консистористи, які змушені були виконувати весь тягар роботи неодноразово зверталися до митрополита з проханням зобов'язати усіх присутніх з'являтися до консисторії, вказуючи на те, що дехто рідко, а дехто і зовсім не приїжджає, внаслідок чого виникає зупинка у вирішенні справ та відбувається накопичення невирішених. Інколи консисторія вдавалася до самостійного дисциплінування своїх членів [5, 1-1зв.; 18, 1-1зв.].

Спроби реформування духовної консисторії за митрополита Арсенія (Могилянського) проводилися з метою впорядкувати роботу органу, зробити її максимально ефективною та уніфікувати духовну установу у відповідності з іншими колегіями Російської імперії. Ініціатива їх проведення виходила від трьох зацікавлених сторін: Св. Синоду, київського митрополита та діючого складу “присутствія”. Початковим двигуном цих процесів були реформи, спрямовані на впорядкування системи управління державою взагалі. Реформи в Київській митрополії проводилися централізовано та послідовно до тих змін, що започатковувалися в установах Російської імперії. В діяльності митрополита Арсенія (Могилянського) не прослідковується зацікавлення в подібному реформуванні, архієрей активно підтримує лише ідею впорядкування організаційної сфери, а саме питання режиму роботи установи. Внутрішньореформістська течія, в особі архімандритів, присутніх у духовній консисторії, активізується синхронно до спроб митрополита Арсенія (Могилянського) навести порядок у духовній консисторії, тобто коли безпосередньо торкається їхніх інтересів. Реформи, які довелось впроваджувати Арсенію (Могилянському) щодо духовної консисторії, були нав'язані згори, лише частково детерміновані внутріш-

нім життям Київської митрополії, вони не сприймалися місцевою духовною елітою та не сприяли зростанню ефективності роботи духовної консисторії. В практиці їхнього проведення бачимо зіткнення двох позицій: державної, пов'язаної зі спробами накинути на церковне управління загальнодержавну чиновницьку модель та церковної, репрезентованої київською духовною елітою, з бажанням зберегти усталені норми поведінки, що загалом характеризує взаєностосунки держави і Церкви в межах Київської митрополії у другій половині XVIII ст.

Примітки

1. Духовный Регламент, тшанием и повелением всепресветлейшого державнейшого государя Петра Первого, Императора и Самодержца Всероссийского, по соизволению и приговору Всероссийского Духовного Чина и Правительствующего Сената, в царствующем Санкт-Петербурге, в лето от Рождества Христова 1721, сочиненный. – М., 1866. – 192 с.
2. Законодательство Екатерины II. В 2 т. – Т. 2. – М., 2001. – 984 с.
3. Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. – Т. 18 (1767–1769). – № 13163. – СПб., 1830. – 1033 с.
4. РГИА. – Ф. 796. – Оп. 44. – Д. 526.
5. ЦДАІАК України. – Ф. 127. – Оп. 162. – Спр. 55.
6. Там само. – Спр. 70.
7. Там само. – Оп. 170. – Спр. 62.
8. Там само. – Оп. 1020. – Спр. 3077.
9. Там само. – Спр. 3521.
10. Там само. – Спр. 3577.
11. Там само. – Спр. 3696.
12. Там само. – Спр. 3915.
13. Там само. – Спр. 4132.
14. Там само. – Спр. 4134.
15. Там само. – Спр. 4182.
16. Там само. – Спр. 4912.
17. Там само. – Оп. 1024. – Спр. 1718.
18. Там само. – Спр. 1771.
19. *Шпагинский Н., свящ.* Киевский митрополит Арсений Могилянський и состояние Киевской митрополии в его правление (1757–1770). – К., 1907. – 12, 667, 16, 5 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я — наука — суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України — голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України — співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент — відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук — відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіяльні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіяльного і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Вольнской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет обкладинки
Л. Демірської

Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:

01015, Україна

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.

тел. (044) 280-46-48

E-mail: lavra5@adsl.com.ua

www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.

Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кралеvecь С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008